

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujankulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi 562 Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</p> <p>Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv 565 Yusupov Kodirjan Batirovich</p> <p>Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка..... 569 Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</p> <p>Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети) 572 Юсупова Сохила Сайфиевна</p> <p>Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish..... 575 Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</p> <p>Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati 579 Sardorxon Quvondiqov</p> <p>Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida..... 584 Miraxmedov Fatxulla</p> <p>Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari..... 590 Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</p> <p>Alisher Navoiyning “Arba'in” asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini 595 Nematullayeva Madina Zafarovna</p> <p>Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari 598 Xalimov Moxir Karimovich</p> <p>Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar..... 603 Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</p> <p>Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi 607 Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</p> <p>Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari..... 611 Axmedova Zilola Muxtor qizi</p> <p>Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства 617 Азизова Д. А.</p> <p>Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi..... 622 Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari..... 625 Xudaybergenova Adolat Usmanovna</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi..... 629 Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</p> <p>4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish..... 635 Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</p> <p>O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika..... 639 Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</p> <p>Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati..... 642 Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</p> <p>O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi..... 645 Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</p>
-------------------------------	--

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

DIFFERENSIAL TA'LIMNING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI

Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi

Andijon viloyati Pedagogik mahorat markazi
Ta'lim sifati nazorati bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari hamda uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik jarayonda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Differensial ta'lim o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyati va qiziqishlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Tadqiqotda differensial ta'limning pedagogik mohiyati, didaktik tamoyillari hamda ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, differensial yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning individual rivojlanishini ta'minlash hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekani asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari differensial ta'limni samarali tashkil etishning nazariy asoslarini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: differensial ta'lim, nazariy asoslar, pedagogik konsepsiya, individual yondashuv, didaktik tamoyillar, ta'lim jarayoni.

Abstract: This article examines the theoretical and conceptual foundations of differentiated education and its role in the modern educational system. In contemporary pedagogy, organizing the learning process by considering students' individual characteristics is regarded as an important task. Differentiated education enables teachers to take into account students' levels of knowledge, abilities, and interests during the learning process. The study analyzes the pedagogical essence of differentiated instruction, its didactic principles, and the possibilities of its application in the educational process. It also highlights the role of differentiated approaches in developing students' independent thinking, supporting their individual development, and improving the effectiveness of education.

Key words: differentiated education, theoretical foundations, pedagogical concept, individual approach, didactic principles, educational process.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-концептуальные основы дифференцированного обучения и его значение в современной системе образования. В педагогическом процессе одной из важных задач является организация обучения с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Дифференцированное обучение позволяет учитывать уровень знаний, способности и интересы обучающихся в процессе обучения. В исследовании анализируются педагогическая сущность дифференцированного обучения, его дидактические принципы и возможности применения в образовательном процессе. Также обосновывается роль дифференцированного подхода в развитии самостоятельного мышления учащихся, обеспечении их индивидуального развития и повышении эффективности обучения.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, теоретические основы, педагогическая концепция, индивидуальный подход, дидактические принципы, образовательный процесс.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki har bir o'quvchi bilim darajasi, qobiliyati, qiziqishi va o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati bilan boshqalardan farq qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonini barcha o'quvchilar uchun bir xil shaklda tashkil etish har doim ham yuqori natija bermaydi. Mazkur holat ta'lim jarayonida differensial yondashuvni qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi.

Differensial ta'lim pedagogik jarayonni o'quvchilarning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etishga qaratilgan muhim pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyatlari va o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishlari inobatga olinadi hamda har bir o'quvchining individual rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi. Natijada ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligi ortadi, ularning mustaqil fikrlashi rivojlanadi hamda ta'lim samaradorligi oshadi.

Pedagogika fanida differensial ta'limning nazariy va konseptual asoslari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda differensial yondashuv ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash hamda pedagogik jarayon samaradorligini oshirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limni tashkil etishda differensial ta'limning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Differensial ta'lim o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning o'quv faoliyatini faollashtirish hamda ta'lim jarayonida har bir o'quvchining imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, differensial ta'lim ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishga erishish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolaning maqsadi differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslarini tahlil qilish hamda uning zamonaviy ta'lim tizimidagi pedagogik ahamiyatini yoritishdan iboratdir. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida differensial yondashuvni samarali qo'llash hamda o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari pedagogika fanida keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biridir. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, differensial ta'lim o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va bilim darajasini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Differensial ta'lim g'oyalari pedagogika tarixida qadimdan mavjud bo'lib, ularning nazariy asoslari bir qator pedagog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Xususan, Ya. A. Komenskiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish muhim pedagogik tamoyillardan biri ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, ta'lim jarayoni o'quvchilarning qobiliyati va rivojlanish darajasiga mos ravishda tashkil etilganda bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyati ortadi.

Shuningdek, K. D. Ushinskiy o'z ilmiy qarashlarida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish zarurligini asoslab bergan. U ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarga bir xil yondashuvni qo'llash samarali natija bermasligini, balki o'quvchilarning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini hisobga olish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlagan.

Differensial ta'lim masalalari zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ham keng yoritilgan. Jumladan, I. Ya. Lerner, M. N. Skatkin va V. V. Davydov o'z ilmiy ishlarida ta'lim jarayonini o'quvchilarning bilim darajasi va tayyorgarlik imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish ularning bilish faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatib berganlar. Ularning tadqiqotlarida differensial ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ularning individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning muhim vositasi sifatida qaraladi.

Mahalliy pedagog olimlar tomonidan ham differensial ta'limning nazariy asoslari va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda differensial yondashuv o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash, ularning o'quv motivatsiyasini oshirish hamda ta'lim samaradorligini ta'minlashda muhim pedagogik omil sifatida baholanadi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili differensial ta'lim zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini beruvchi muhim pedagogik yondashuv ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslarini o'rganish va uni ta'lim amaliyotida qo'llash ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslarini o'rganish maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik tadqiqotlar hamda zamonaviy ta'lim nazariyasiga doir manbalar tahlil qilindi. Ilmiy ma'lumotlarni yig'ish jarayonida nazariy manbalarni o'rganish, pedagogik kuzatish hamda taqqoslama tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, differensial ta'limga oid ilmiy qarashlar va pedagogik yondashuvlarni aniqlash maqsadida ilmiy adabiyotlar kontent-tahlili amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirish, taqqoslash va umumlashtirish metodlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida differensial ta'limning pedagogik mohiyati, didaktik tamoyillari hamda uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati turli ilmiy manbalar asosida o'zaro solishtirildi. Shuningdek, jahon pedagogik tajribasida qo'llanilayotgan differensial ta'lim yondashuvlari o'rganilib, ularning samaradorligi tahliliy jihatdan baholandi. Natijada differensial ta'limni ta'lim jarayonida qo'llashning nazariy asoslari aniqlanib, ularning pedagogik ahamiyati ilmiy jihatdan umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarga bir xil yondashuv asosida bilim berish har doim ham yuqori natija bermasligi amaliyotda kuzatilmoqda. Chunki o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyati, qiziqishi va o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati turlicha bo'ladi. Shu sababli ta'lim jarayonida differensial yondashuvni qo'llash zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Ta'lim jarayonida differensial yondashuvni qo'llash o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash, ularning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Differensial ta'lim orqali o'quvchilarning bilim darajasi va individual imkoniyatlariga mos topshiriqlar berilishi natijasida har bir o'quvchining ta'lim jarayonida faol ishtiroki ta'minlanadi. Bu esa o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga hamda ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan ta'lim tizimida differensial ta'limning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Chunki kompetensiyaviy ta'lim o'quvchilarning nafaqat bilimlarini, balki ularning amaliy ko'nikmalari va shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayonda differensial ta'lim o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ijodiy va mustaqil fikrlashini shakllantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Shu sababli differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslarini o'rganish hamda uni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur masalani ilmiy jihatdan tadqiq etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash hamda pedagogik jarayonni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Differensial ta'lim zamonaviy ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlardan biri bo'lib, u ko'plab rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida muvaffaqiyatli joriy etilgan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

AQSh ta'lim tizimida differensial ta'lim keng qo'llaniladi. Bu mamlakatda o'quvchilarning qobiliyatlari, qiziqishlari va o'zlashtirish darajasiga mos ravishda turli ta'lim dasturlari va topshiriqlar qo'llaniladi. AQSh pedagogik amaliyotida differensial ta'limni amalga oshirishda individual o'quv rejaları, kichik guruhlar bilan ishlash hamda loyihaviy ta'lim metodlari keng qo'llaniladi.

Finlyandiya ta'lim tizimi ham differensial yondashuv asosida tashkil etilganligi bilan ajralib turadi. Ushbu mamlakatda har bir o'quvchining individual rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. O'qituvchilar o'quvchilarning qobiliyatlari va o'zlashtirish darajasiga qarab turli darajadagi topshiriqlarni qo'llaydilar. Natijada har bir o'quvchi o'z imkoniyatlariga mos ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Germaniya ta'lim tizimida ham differensial ta'lim muhim o'rin tutadi. Ushbu mamlakatda o'quvchilar qobiliyatlari va bilim darajasiga qarab turli ta'lim yo'nalishlariga yo'naltiriladi. Bunda differensial ta'lim o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, Janubiy Koreya va Yaponiya ta'lim tizimlarida ham differensial ta'lim elementlari keng qo'llaniladi. Ushbu mamlakatlarda o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlariga mos o'quv metodlari qo'llanilib, ta'lim jarayonida individual yondashuv ta'minlanadi. Bunda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy faoliyati hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, differensial ta'lim o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash, ularning qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik yondashuv hisoblanadi. Shu sababli differensial ta'limni ta'lim tizimiga samarali joriy etish zamonaviy pedagogika rivojining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari hamda uning zamonaviy ta'lim tizimidagi pedagogik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, differensial ta'lim o'quvchilarning individual xususiyatlari, bilim darajasi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga imkon beruvchi muhim pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlab, ularning bilimlarni samarali o'zlashtirishiga yordam beradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili hamda jahon tajribasi differensial ta'lim zamonaviy ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ularning individual rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Differensial yondashuv orqali o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlariga mos topshiriqlarni qo'llash ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, differensial ta'lim o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonida har bir o'quvchining imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Shu bilan birga, differensial yondashuv ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslarini chuqur o'rganish va uni ta'lim amaliyotida samarali qo'llash zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash hamda ta'lim sifatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Differensial ta'limni ta'lim jarayonida samarali tashkil etish hamda o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Ta'lim jarayonida differensial yondashuvni tizimli ravishda qo'llash. O'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda turli darajadagi topshiriqlarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
2. Individual va guruhli ta'lim shakllarini uyg'unlashtirish. Differensial ta'limni amalga oshirish jarayonida kichik guruhlar bilan ishlash, individual topshiriqlar berish hamda hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanish tavsiya etiladi.
3. Interfaol pedagogik metodlardan foydalanish. Aqliy hujum, klaster, muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar va loyiha metodlari kabi interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.
4. Didaktik vositalardan samarali foydalanish. Turli ko'rgazmali materiallar, jadval, kartochkalar va elektron ta'lim resurslari differensial ta'limni samarali tashkil etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.
5. O'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish. O'qituvchilarning differensial ta'lim metodikasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini kengaytiradi.
6. O'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash. Differensial ta'lim jarayonida o'quvchilarga mustaqil ishlash imkoniyatlarini yaratish, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirish hamda bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirishga rag'batlantirish muhimdir.

Mazkur taklif va tavsiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish differensial ta'limni samarali tashkil etish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Коменский Я. А. Великая дидактика. – Москва: Педагогика, 1982. – 416 с.
2. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. – Москва: Педагогика, 1988. – 512 с.
3. Лернер И. Я., Скаткин М. Н. Дидактика средней школы. – Москва: Просвещение, 1982. – 303 с.
4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – Москва: Интеллект-центр, 1996. – 544 с.
5. Ходжайев В. X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 384 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.